

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Преподаватель кафедры русского языка и литературы Андижанского
государственного педагогического института.

Ходжаев Комилхон Юнусович,
komilhodjayev1964@gmail.com

Научная статья на тему: «Мотивы измены Родине в романе-трилогии Саида
Ахмада «Горизонт».

Аннотация. В трилогии известного узбекского писателя Саида Ахмада «Горизонт» показан героический подвиг строителей Большого Ферганского канала, описываются самоотверженный труд узбекского крестьянства в годы Великой Отечественной войны и после победы над фашистской Германией. Герои трилогии несут в себе лучшие черты трудового народа — доброту и щедрость, любовь и преданность великому делу отцов, свершивших революцию. В данной статье мы рассмотрим отдельные моменты из жизни одного из отрицательных героев этого романа, рассмотрим его мотив измены Родине, каковы были взаимоотношения с родителями, ознакомимся о его «пустой» жизни в целом.

Ключевые слова: Война, Родина, гузар, Зирилляма, фронт, Большой ферганский канал, Икромжан, Джаннат, Турсунбой,

Annotation: The trilogy of the famous Uzbek writer Said Ahmad "Horizon" shows the heroic feat of the builders of the Great Ferghana Canal, describes the selfless work of the Uzbek peasantry during the Great Patriotic War and after the victory over nazi Germany. The heroes of the trilogy carry the best features of the working people — kindness and generosity, love and devotion to the great cause of the fathers who accomplished the revolution.

In this article, we will look at individual moments from the life of one of the negative heroes of this novel, consider his motive for treason, what was the relationship with his parents, get acquainted with his "empty" life as a whole.

Key words: War, Homeland, guzar, Zirillama, front, Big Ferghana Canal, Ikromzhan, Jannat, Tursunboy,

Проблема «отцов и детей» волновала и будет волновать всегда. Поэтому ни классики русской литературы, ни современные писатели не могли обойти ее в своих

произведениях. Где-то этот вопрос задавался вскользь, в каких-то произведениях он становился «центральным».

Да, дети наше будущее. И каждый родитель несет ответственность за воспитание своего чада. Каждый родитель мечтает и хочет, чтобы его отпрыск стал в будущем достойным человеком, нашел свое место в жизни, приносил пользу обществу и Родине. Как бы не звучали эти высокие слова пафосно, но согласитесь, нормальный, адекватный, здравомыслящий человек думает именно так!

Мне вспоминается такое изречение «сын за отца не отвечает», то есть, дети не ответственны за своих родителей. Я конечно возражу, ибо после порочных деяний своих детей, после принесённого ими в отчий дом позора, как жить дальше родителям, кто их защитит, как они все это вынесут? Так, что при любом раскладе, сын должен нести ответственность за жизни своих родителей!

Рассмотрим эту проблематику в произведениях узбекского писателя Саида Ахмада «Горизонт».

В первой книге романа узбекского писателя Сайда Ахмада "Горизонт", которая вы пущена в свет издательством "Советский писатель" в 1968 году, автор показал глубокий тыл страны в годы Великой Отечественной войны.

В романе «Горизонт» молодому поколению предлагается развиваться как гуманному, патриотичному человеку, который прославляет, оберегает, чтит и оберегает Родину.

На примере одного из героев трилогии Турсунбая мы можем увидеть негативные стороны «разбалованной» молодёжи всех времен и эпох. Казалось бы, родители отдали все возможное и невозможное для своего ребенка, души о нем не чаяли. С детских лет Турсунбай был «баловнем» судьбы, ему все разрешалось, и не смотря на строгость его отца (Икромжона) ему удавалось получать покровительство и защиту от своей матери (Джаннат) скрываться и увиливать от его наказаний. Турсунбай был их единственным сыном. Восемьрох родила ему Джаннат и только одного выходила. Турсунбай был их радостью и счастьем. Рос он нежным, избалованным мальчиком. Не помогал родителям по дому, как другие кишлачные мальчишки. Да и отец с матерью не требовали от него этого. Бывало, случалось, пособит матери дрова принести или подмести двор, но это было для него игрой и быстро надоедало. Мать же сама не давала ему палец о палец ударить: все за ним подбирала, все за него доделывала, приговаривая ласково: «Миленький мой, родной, чтобы жизнь твоя была сладкой!» И даже когда мальчик подрос и вымахал в джигита, отец с матерью нянчились с ним, как с маленьким. Так и вырос Турсунбай капризным и хитроватым парнем. Куда бы родители ни уезжали, где бы ни были — в гостях или на свадьбе, — обязательно принесут гостинцев своему единственному чаду. Так и растили они своего любимчика, связывая с ним свой сегодняшний и завтрашний день. Счастье их было в том, что мальчик рос здоровым, крепким, не

болел тяжелыми болезнями и был все время у них на глазах. Стоило Турсунбаю заболеть, как мать и отец забывали о сне, ночами просиживая у изголовья ребенка.

Но какова отдача и результат? Из-за его легкомысленности и безответственности, безразличия и бессовестности он становится трусом, предателем, дезертиром и в итоге изменником Родины.

Отправляя на фронт Турсунбая, его отец и мать чувствовали гордость за сына, который шёл на защиту Родины, и это как бы смывало все капризы и деяния отрока. Но увы, Турсунбай сходит с эшелона поезда, который отправлялся на фронт, и скрывается в неизвестном направлении, не подумал о своих родителях – что с ними будет, как потом смотреть в лица односельчан из-за поступка родного сына. Это явление мы можем оценить как трусость и безответственность на сложившуюся обстоятельство.

Отец нашего «героя» переживает за сына и даже что-то предчувствует, вспоминая о его «лаботрябстве», как он Икромжан вдруг вспыхив, вбежал в комнату и сорвал со спящего сына простыню. Парень испуганно вытаращил глаза, ничего не понимая, и, увидев над собой перекошенное злобой лицо отца, сел в постели. — «Вставай! Что за глупости валяться до полудня в постели?» Видно, парень впервые видел отца таким рассерженным и впервые слышал такие обидные слова от него, быстро встал. А Икрам, еще больше распалившись, кричал: — «Все люди давно уже на работе, а ты никак головы от подушки не оторвешь! Балбес здоровый!» А с террасы послышался жалобный голос жены: — «Не ругайте сыночка! Не упрекайте его!».

А у матери свои переживания – не голодный ли, не холодно ли сыночку, не обижают ли его? Все вспоминая, как она положила руку ему на лоб и просила — «Турсунбай, сыночек, вставай, завтрак остыл, - и когда он отвернулся и укрылся с головой одеялом мать продолжила - Не хочешь? Ну и ладно! Я сама схожу. А ты все ж вставай! Гляди, чтоб твой завтрак куры не склевали». Такова участь лелеющей мамы, такова участь добродушного папы!

Но как говорить «все тайное становится явным». После того, как Джаннат встречает своего «сыночка» у своей калитки, она с начала корит его за его поступок: «Твой старый отец – говорила она - взял в руки винтовку и пошел на фронт. Потерял там ногу. А ты, такой сильный, ты убежал? Ты убил отца, похоронил его заживо, меня убил. Как мы можем жить теперь? Как отец выйдет из дома, к людям? Ты подумал об этом?»

Но когда Турсунбой уходит дальше скрываться в зарослях Джаннат продолжает любить и ухаживать за сыном, также лелеять и относиться как к маленькому ребенку. Какая мать сделает худое своему ребенку? Но увы, это все происходящее оправдывает тот факт, что Джаннат МАТЬ! И никакие понятия о

высоких человеческих ценностях и упрёки в её адрес не смогли бы остановить Джаннат.

А беглому дезертиру всегда всего было мало, и еды, и внимания. Мать как обычно терпела его знакомые ей капризы и прощала все и всегда, что в конце концов она умирает от тяжелой болезни.

Он не осознавал, что матери больше нет. Думал лишь о себе. Как же он будет жить? Что с ним теперь станет? Он не думал о том, что стоит в камышах и смотрит, как мимо несут в гробу тело матери. Не он хоронит ее, не он стоит у ее могилы. Он, как волк, выглядывает из зарослей. Разве думала когда-нибудь мать, что сын не заплачет над ее гробом, не бросит в могилу горсть земли? Чужие люди несли ее гроб, а он стоял здесь и не имел права сделать хоть один шаг, чтобы приблизиться к могиле. Мать отдала сыну последнее – жизнь.

После смерти любимой жены Икромжон теряет смысл жизни. Тридцать лет прожил с Джаннат, а словно бы и не было этих тридцати лет. Двадцать один год радовался, глядя, как растет сын. А пот оно как обернулось, словно и не было сына. Только рана в сердце осталась. Зачем же я живу? Кому я нужен? Какой от меня толк, от калеки?» Икрамджан даже испугался своих мыслей. Он оглянулся на рисовые поля. «Нет, у меня есть еще силы и сердце еще не перестало биться. Я буду жить. Я должен дожить до конца войны. Увидеть своими глазами нашу победу. Ведь это война принесла мне столько горя. Не хочу я быть трусом, не хочу смерти».

На охоте, в зарослях камышей, Икромжан замечает незнакомца и узнает своего сына. — Турсун. Турсунбай, сын, — прошептал Икрам. Турсунбай остановился. Отец подошел к нему п, забыв все на свете, прижал его к груди. Костыль упал на землю. Он стоил на одной ноге, он гладил плечи сына, целовал его лоб. Потом почувствовал отвратительный запах грязи, пота и невольно отстранился. Не удержав равновесия, Икрамджан упал. Сын не помог ему подняться. Опираясь на локоть, Икрам встал сам и растерянно посмотрел на сына. От неожиданности он не знал, что делать, что сказать. И за это короткое мгновение он вспомнил многое. Вдруг понял, почему жена так часто ходила в заросли за дровами. И внезапно почувствовал отвращение к этому получеловеку-полузверю.

Икромжан высказал о нем все, что на душе было, обвинил в смерти матери его и когда Турсунбай решает убежать он производит в его сторону выстрел с мыслями «Господи, хоть бы не попасть!» Выстрел, словно крик хищного зверя, огласил степь и еще долго висел в воздухе. Икрамджан открыл глаза и увидел, как Турсунбай бежит, раздвигая руками камыши. Не попал! Он снопа вскинул ружье, но на сей раз выстрелил не целясь. Второй выстрел вспугнул птиц, и они, взлетев в небо, наполнили степь тревожным гомоном.

Икрамджан углубился в камыши. Он звал сына, никто не отзывался, и Икрам шел все дальше и дальше, пока случайно не набрел на шалаш. Он осторожно заглянул внутрь. Турсунбай лежал не шевелясь, укутав голову рваным пальто. Икрамджан вошел и наклонился над сыном. — Турсун, Турсун! — тот не ответил. Турсун был уже далеко и от этой пустыни, и от всех тех, кто прежде были его друзьями, и от этого голоса, который с надеждой звал его. Икрамджан прижал к себе холодное тело, гладил застывшие плечи. Отцовские слезы падали на оледеневшее лицо сына. Икрам плакал так, словно хотел оставить здесь вместе со слезами все свое отчаяние, свое горе. Все, что сделал Турсунбай, кончилось, ушло вместе с его жизнью. Осталось лишь его тело, и это было тело сына, которого так любил Икрам. Ему почудилось, будто сын спит, как бывало в детстве. И лицо у него было спокойное, как у ребенка.

Да, дети для родителей всегда остаются детьми! Так задумано природой, и от этого никуда не деться, но вот характер взаимоотношений с годами должен поменяться. Мы родители можем отругать их, нагрубить и даже пригрозить смертью, но на самом деле рука все-таки дрогнет и жалость берёт верх. Ведь дети наши «кровинушки», кто захочет спустить кровь из себя? И я уверен, что и Тарас Бульба сожалеет о содеянном, хотя бы на миг. Но это уже другая история.

Не только радости дано узнать человеку, вереницей тянутся трудные дни, выпадающие ему на долю. Если бы мы каждый раз погружались в свое горе и не снимали бы траура, мир давно перестал бы существовать.

Однако же только слабых и малодушных выбрасывает на берег волнами жизни. Тот, кто умеет плыть против течения, кому под силу справиться с волной, тот выйдет на просторы будущего.

Не считать спящих вечным сном в земле, их больше, чем живых, обрабатывающих эту землю. Если собрать все человеческие слезы, образовался бы океан, в котором мир потонул бы.

И все-таки человек не мог бы жить, помня только прах и горе. Он идет; он меряет взором дороги, уходящие к горизонту; жизнь манит, манит завтрашний день, борьба, созидание. Не слезами вспоены нивы, а потом людским.

Настоящий человек верит в силы жизни, и не зря говорят, что только плут живет, не имея цели. Не так просто понять, что же помогает отчаявшемуся подняться на ноги, вдохновляет его, возрождает к жизни.

Для Икрамджана опорой жизни, гранитной скалой стали обыкновенные будни, в которых радость перемежалась с бедами.

Возвращаясь начатому хочу сказать, что сюжет этого романа актуальна и в настоящее время. Это запутанная и необъяснимая ситуация может настичь

любого из нас, может в судьбе человека это встречается редко, но как говорится «редко, но метко»!

Выводы. Современная подрастающая молодежь до глубины души должна понять, что такое воспитанность, ответственность перед своими родителями, уважение и любовь к родителям, мужество и патриотизм.

И благодаря таким замечательным произведениям человеку присуще осмыслить свои поступки, глобально задуматься о смысле жизни вообще, подумать о высоких ценностях как долг, Родина, любовь.

Литература:

1. Саид Ахмад, роман-трилогия «Горизонт», 1974 г., Издательство: Советский писатель. Москва. Перевод: Н. Владимирова, Эмиль Амит .
2. Ёрмат Рустамов, статья «Его оценил Абдулла Каххар» от 10.06.2020 г.
3. Саид Ахмад Архивная копия от 30 августа 2014 на Wayback Machine (узб.)
4. Биография Саида Ахмада. Arboblar.uz
5. Саид Ахмад роман «Уфк», год издания: 2015, Издательство: Янги Аср Авлоди.
6. <https://www.livelib.ru/author/533648/top-said-ahmad>